

BOMBYX MORI L. TUT IPAK QURTINING LICHINKALIK DAVRI DAVOMIYLI GI VA UNING OZUQA SARFIGA TA’SIRI

Nasirillayev Baxtiyar Ubaydullayevich¹, Khudjamatov Safarali Xasanboy o‘g‘li²,
To‘xtamurodova Marhabo Marat qizi³

¹Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriyasi mudiri, q.x.f.d., professor,

²Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriyasi mudiri, q.x.f.d., katta ilmiy xodim,

³Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942878>

Annotatsiya. Tut ipak qurti hasharotlar sinifi, tangachaqanotliklar turkumiga mansub bo‘lib, Saturnidae va Bombycidae oilalariga bo‘linadi. Saturnidae oilasiga 20 ga yaqin turi kiriadi va ular yovvoyi xolda uchraydi. Bombycidae oilasining esa 70 dan ortiq turi tarqalgan bo‘lib, bularga Bombyx mori L. turi xonakilashtirilganini ko‘rishimiz mumkin. Bombyx mori L. tut ipak qurtlari faqat tut bargi bilan oziqlanuvchi monofag hasharot hisoblanadi. Dast avval ushbu ipak qurtlari 50-65 kun mobaynida yovvoyi xolda yashab kelgan. Insonlarning ilmiy kashfiyotlari va tadqiqotlari davomida, ular, ya‘ni tut ipak qurti xonakilashtirish natijasida lichinkalik davrini qisqartirishga erishilgan. Shu bilan birgalikda bir kilogramm tirik pilla yetishtirish uchun 14,0-17,0 kg atrofida tut bargi sarflangan. Shundan kelib chiqib biz o‘z tadqiqotlarimizda tut ipak qurtining mahalliy zotlari populyatsiyasida eng tez rivojlangan va hayot sikli qisqa bo‘lgan individlarni tanlash hamda lichinkalik davri qisqa bo‘lgan zotlarni yaratishga yo‘naltirilgan ilmiy tadqiqotlarni boshladik. Tadqiqotlarning ikki yillik natijasiga ko‘ra 24-25 kunda pilla o‘raydigan zotlarni yaratilishda hamda bir quti qurtga beriladigan tut bargi sarfini 8,0-10% ga qisqartirishga erishildi.

Kalit so‘zi: Tut ipak qurti, tut bargi, ozuqa, gradatsiya, zot va tizim.

Аннотация. Тутовый шелкопряд относится к классу насекомых, роду чашуекрылых, и подразделяется на семейства Saturnidae и Bombycidae. Семейство Saturnidae включает в себя около 20 видов и многие из них встречаются в дикой природе. Семейство Bombycidae насчитывает более 70 видов, в том числе Bombyx mori L., который был одомашнен. Bombyx mori L. тутовый шелкопряд является монофагным насекомым и питается исключительно только листьями шелковицы. Раньше эти тутовые шелкопряды жили в дикой природе от 50 до 65 дней. В ходе научных открытий и исследований со стороны человека достигнуто сокращение личиночного периода. В месте с этим, для выращивания одного килограмма живых коконов расходовалось около 14,0-17,0 кг листьев шелковицы. Исходя из этого, в наших исследованиях мы отобрали особей с наиболее быстро развивающимся и коротким жизненным циклом в популяции местных пород тутового шелкопряда. По итогам наших исследований были выведены породы, которые начинают завивать коконы за 24-25 дней, а также достигнуто экономия расхода листа шелковицы на 8,0-10%.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, лист шелковицы, корм, градация, порода и линия.

Abstract. The mulberry silkworm belongs to the class Insecta and the order Lepidoptera, and is classified into the families Saturniidae and Bombycidae according to established systematic principles. The family Saturniidae comprises approximately 20 species, which are

found in the wild. In contrast, more than 70 species are distributed within the family Bombycidae, among which Bombyx mori L. is recognized as a domesticated species. Bombyx mori L., the mulberry silkworm, is a monophagous insect that feeds exclusively on mulberry leaves. Initially, these silkworms had a life cycle of 50–65 days under wild conditions. However, as a result of scientific discoveries and selective breeding efforts leading to domestication, the larval period has been significantly shortened. At present, approximately 14.0–17.0 kg of mulberry leaves are required to produce one kilogram of fresh cocoons. Based on this premise, our research focused on selecting the fastest-developing individuals with the shortest life cycle within local breeds of the mulberry silkworm population, and on developing new breeds characterized by a shortened larval period. According to the results of two years of research, breeds capable of spinning cocoons within 24–25 days were developed, and the consumption of mulberry leaves per box of larvae was reduced by 8.0–10%.

Key words: *Mulberry silkworm, mulberry leaf, nutrition, gradation, breed, line.*

Kirish. O‘zbekiston respublikasida 2000-yillargacha tut ipak qurtining yirik pillali zotlarini ko‘paytirish va ular ishtirokida hosildorligi yuqori bo‘lgan duragaylar yaratishga talab juda yuqori bo‘lgan. Yirik pillali zotlarda ipak miqdori birmuncha kamroq bo‘lsada, lekin pillalar vazndorligi bilan ajralib turgan, shuningdek, yirik pilla o‘raydigan zotlarning qurtlariga tut bargi ko‘proq sarflangan. Natijada bir quti ipak qurtiga 1200 kg tut bargi me‘yor hisoblangan. Shundan kelib chiqib, barcha me‘yoriy hujjatlar tuzilgan va tut plantatsiyalari hamda yakka qator tut daraxtlari taqsimlangan.

Ko‘plab tadqiqotchilar tut ipak qurtining oziqlantirish me‘yori buzilishi yirik pillali zotlarda xo‘jalik va biologik ko‘rsatkichlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligini aniqlaganlar. Tut ipak qurti genetikasida ipak miqdori yuqori va ingichka bo‘lishi, ularning zotlariga bog‘liqligi ta‘kidlangan.

Professor U.N.Nasirillaev [1] uzoq yillik tadqiqotlar natijasida tut ipak qurti pilla ipining ingichkaligi va pillalarni vazniga nisbatan salbiy bog‘liqlik mavjudligi xaqida xulosa qilingan.

Yengil sanoat uchun qimmatli ahamiyatga ega bo‘lgan, ya‘ni texnologik ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan sanoat duragaylarni olishga yo‘naltirilgan seleksiya ishlarida tut ipak qurtining Liniya 27, Liniya 28 seleksion tizimlarini o‘zaro duragaylash natijasida texnologik ko‘rsatkichlari bo‘yicha ustunlik qiladigan to‘g‘ri va resiprok duragaylar olishga erishgan [2].

Tut ipak qurtining o‘shish, rivojlanishiga va ularga beriladigan tut bargini miqdoriga muhit omillari o‘z ta‘sirini ko‘rsata oladi. Qurtlarni yuqori haroratda boqish va oziqlantirish chastotasining oshirish borasida muayyan tadqiqotlar olib borilgan. [3]; [4] lar o‘z tadqiqotlarida ipak qurtining ishlab chiqarish sharoitida optimal harorat va nisbiy namlikni saqlash hamda qurtlarni rivojlanish sikli davomida turli xil vaqtda (kunduzi 7 marotaba, kechasi 2 marta) oziqlantirish natijasida qurtlarni o‘shishini tezlashtirish va pilla mahsuldorligini oshirish mumkinligini aniqlaganlar.

N.Ahmedovning ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi nomli monografiyasida navdor tut bargi bilan oziqlantirish, qurtlarning hayotchanligi va mahsuldorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi haqida havolalar keltirilgan. Shu bilan birga, navdor tut bargi bilan oziqlantirilgan ipak qurtlarining lichinkalik (uyg‘oqlik) davri 21,6-23,0 sutka bo‘lishi keltirilgan [5]; [6].

[7] lar tadqiqotlarida tut ipak qurtining hayotchanligi past va yuqori bo‘lgan ikki zotini seleksiya qilish natijasida yangi avlodni sun‘iy ozuqa bilan parvarishlangan, bunda qurtlarning

lichinkalik davri uzayishi kuzatilib, pillaning hosildorligi va ipakning sifat ko'rsatkichlari pasaygan.

Tut ipak qurtini yuqori namlik sharoitida parvarishlash usulini asoslash bo'yicha [8]; [9]; [10]; [11]; lar tut ipak qurtini yuqori namlikda parvarishlashga moslashgan so'kichak konstruksiyasini sinovdan o'tkazganlar. Yangi tipdagi so'kichakda uch xil tajribalar olib borilgan. Birinchi usul plyonka ostida, ikkinchi usul choyshab ostida, uchinchi usul oddiy usul bo'lib (oddiy ochiq), yuqori namlik sharoitida parvarishlangan qurtlar oddiy usulga nisbatan 2,7-4,0 kungacha qisqa lichinkalik davrini o'tkazgan.

Tut ipak qurtining o'sishida harorat muhim rol o'ynaydi. Ipak qurtlari poykiloterm hayvonlar bo'lgani uchun, harorat lichinka tanasidagi turli fiziologik jarayonlarga bevosita ta'sir etadi. Umuman olganda, erta pilla o'raydigan qurtlar yuqori haroratga chidamli bo'lib, bu ham hayot darajasini yaxshilashga yordam beradi. [12]; [13] larning aytishicha, tut ipak qurtining lichinkalik va pilla o'rash davrida optimal harorat me'yoridan past bo'lsa, qurtlar rivojlanishi sekinlashib, qurtlik davri cho'zilishi kuzatilgan.

Hindistonlik tadqiqotchilar Mcon-1 zotiga mansub tut ipak qurtining biologiyasini laboratoriya sharoitida o'rganish maqsadida tadqiqodlarni amalga oshirganlar. Bunda tuxumlarning embrional rivojlanishini uchinchi davri, ya'ni jonlanish muddati 8,6 kun, qurtlarning lichinkalik davri 23,7 kun, qurtlarning pilla o'rashi 2,3 kunni, g'umbaklik davri 10 kunni, kapalaklik davri esa 4,6-5,9 kunni tashkil etgan. Urg'ochi qurtlar, erkak qurtlarga nisbatan umr ko'rishi muddati ko'proq ekanligi aniqlangan. Qurtlarning umumiy hayot sikli 1:1,3 jinsiy nisbatni tashkil qilgan [14].

[15] tut ipak qurti kapalaklar hayoti davomiyligini pilla mahsuldorligiga ta'sirini o'rganish maqsadida turli genotipga ega 4 ta tizim va 2 ta zotlar populyatsiyasida olib borilgan ilmiy izlanishlari natijasida naslli kapalaklarning hayoti bir-biridan farq qilishi va yetarlicha o'zgaruvchanlikka ega ekanligi aniqlangan. Kapalaklarning hayoti davomiyligi 5,12 kundan 8,02 kungacha davom etgan. Uzoq yashagan kapalaklarning keyingi avlodida pilla mahsuldorligi va ipakchanligi sezilarli darajada pasayishi kuzatilgan.

[16]; [17] ning tadqiqotlarida tut ipak qurtining turli genotipga ega zot va tizimlarida lichinkalik davrini qisqartirish bo'yicha olib borilgan ilk tadqiqot natijalari keltirilgan. Olingan dastlabki natijalarga ko'ra, o'sish tezligi qisqa muddatni tashkil qilgan oilalarning qurtlik davri seleksion tizimlarda 20,0-21,7 kun, qurtlarning uxlash davri esa 4,2-4,3 sutka davom etgan. Shu bilan birgalikda qurtlarning o'sish tezligi qisqa bo'lgan zot va tizimlarning pilla mahsuldorlik ko'rsatkichlari qiyosiy baholangan.

Hindistonning Meysuriy instituti va Xitoyning Zhejshftpg universiteti olimlari [18] lar tut ipak qurtining rivojlanishida metabolizm jarayonini tezlashtirish uchun *phytoecdysteroid* moddasini ta'sir etishini kuzatganlar. Bunda Xitoyning mashhur Xinhang x Keming ipak qurti duragaylariga tutning “Hu Sang 197” navidan foydalanilgan xolda *Phytoecdysteroid* moddalarni ikki hil muddatda ta'sir etirilgan. Lichinkalarning beshinchi yoshida 14-soat, 48-soat va 72-soatda 2 μm dozada, qo'llanilgan, ya'ni tut bargi bilan birgalikda oziqlantirilgan. Qurtlarning lichinkalik, o'sish va rivojlanish davomiyligi hamda pilla o'rash xususiyatiga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Ushbu moddaning ta'sir ko'rsatish intensivligi qo'llanilish vaqtiga bog'liqligi va 48-soatda qo'llanilganda qurtlarning barcha biologik va texnologik xususiyatlarini yaxshilangan. 72-soatda qo'llanilganda ushbu ko'rsatkichlarga salbiy tasir ko'rsatgan. Shu bilan birgalikda qurtlarning lichinkalik davrining davomiyligi 24 soatga qisqarishi kuzatilgan.

Tut ipak qurtining lichinkalik davrini qisqartirishga bag‘ishlangan ishlar quyidagi havolalarda keltirib o‘tilgan [19]; [20]; [21]; [22].

O‘shbu keltirilgan ilmiy manbalar asosida olingan ma‘lumotlarda tut ipak qurtining lichinkalik davri mobaynida sarflanadigan ozuqa miqdori ularning pilla mahsuldorligiga ta‘sir etishi to‘g‘risida turlicha xulosalar qilish mumkin.

Tadqiqot materiali va sharoiti. Tut ipak qurtining o‘sib rivojlanishi va sifatli pilla yetishtirishiga bir qancha omillar o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Misol uchun: havo harorati, nisbiy namlik, ozuqa maydoni va eng asosiysi ozuqa miqdori. Tut ipak qurti monofag, ya‘ni faqat tut bargi bilan oziqlanuvchi hasharot bo‘lganligi sababli, tut bargini miqdori va uning sifati katta ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqib, biz tut ipak qurtining lichinkalik davrini qisqartirish hisobiga kam miqdorda ozuqa iste‘mol qiladigan zot va duragaylarni yaratish bo‘yicha dastlabki seleksiya ishlarimizni olib bordik. Tajribalar tut ipak qurtining o‘sish dinamikasi bo‘yicha seleksion materialni 3 ta gradatsiyaga ajratib olishdan boshlandi. Bunda inkubatsiya davrida eng erta jonlangan qurtlar rivojlanishiga qarab 1-gradatsiyaga yoshdan-yoshga o‘tishi eng tez rivojlangan, 2-gradatsiyaga yoshdan-yoshga o‘tishi o‘rta tez rivojlangan va 3-gradatsiyaga rivojlanishi sekin bo‘lgan qurtlar ajratib olindi. Ushbu gradatsiyalar qurtlari, bir hil gigrotermik sharoitlarda, identik ravishda oziqlantirildi. Bunda eng avvalo 250 dona qurt uchun sarflanadigan ozuqa miqdori aniqlab olindi. Kichik yoshlarida qurtlar bir kunda 7 marotabadan oziqlantirildi. Katta yoshda esa kuniga 5 martadan tut bargi berildi. Tajriba uchun olingan seleksion zot va tizimlarga har bir berilgan tut bargi AND markali tarozida tortilib borildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Tajribalarimiz tut ipak qurtining hayot sikli qisqa va yuqori mahsuldorlikka ega bo‘lgan zotlarni yaratishga qaratilgan bo‘lib, bu borada tut bargi va mehnat sarfini qisqartirish masalasi muhim hisoblanadi. Tajriba zotlari ikki xil variantda, bir hil gigrotermik va ozuqa berish sharoiti bo‘yicha shakllantirildi.

1-qurtlarni hayot sikli bo‘yicha lichinkalik davri qisqa, o‘rta va uzoq bo‘lgan gradatsiyalash asosida;

2-toza zot populyatsiyasini xorij elita zoti bilan qiyoslash asosida.

Tajriba variantda qurtlar 1 donadan parvarishlandi. Qiyoslovchi toza zot populyatsiyasi va horij elita zotlari esa 250 donadan parvarishlandi. Har ikkala tajriba variantlaridagi qurtlarga 5 yosh davomida bir hil miqdorda tut bargi berib borildi. Tadqiqot natijalari bo‘yicha olingan ilk ma‘lumotlar quyidagi jadvallarda keltirilgan (1-3-jadvallar).

1-jadval

Tut ipak qurtiga beriladigan ozuqa (tut bargi) ning yoshlar bo‘yicha taqsimoti

Qurtlarning yoshi	Bir kunda oziqlantirish soni	Bir quti qurt 45000 dona uchun barg sarfi, g	250 dona qurt uchun barg sarfi, g	Bir dona qurt uchun barg sarfi, g
1-yosh	7	2700	15,0	0,06
2-yosh	7	8550	47,5	0,19
3-yosh	7	30370	168,7	0,67
4-yosh	5	183800	1021,1	4,08
5-yosh	5	932000	5177,8	20,7
Jami	31	1157420	6430,1	25,7

jadvalda keltirilgan ma‘lumotlar tut ipak qurtiga beriladigan ozuqa, ya‘ni tut bargi miqdorini qurtlar soni va yoshi bo‘yicha [23]; [24] lar tomonidan ishlab chiqilgan qo‘llanmasi

asosida taqsimlandi. Tajriba va qiyoslovchi qurtlar kichik yoshlarida bir kunda yetti marotabadan, katta yoshdagi qurtlar besh marotabadan jami 31 marotaba oziqlantirildi.

2-jadval

Tut ipak qurtining yirik, oʻrta va mayda pillali zot hamda tizimlarida ozuqa sarfi (g)

Yillar	1-yosh	2-yosh	3-yosh	4-yosh	5-yosh	Umumiy berilgan ozuqa
Goʻzal zoti yirik pillali						
I gradatsiya	15,7	47,7	167	911	5674,8	6815,7±88,8
II gradatsiya	15,7	47,7	167	944	5958	7132,6±115,7
III gradatsiya	15,7	47,7	167	928	6171	7328,9±307,8
Toza zot populyatsiyasi Qiyoslovchi 1	15,6	49,0	164	989	5847	7009,5±391,1
Xorij elita Qiyoslovchi 2	15,8	51,5	181	1021	5200	6469,0±161,1
Parvoz 1 zoti oʻrta pillali						
I gradatsiya	15,6	47,8	166,3	868,0	4919,5	6017,3±160,4
II gradatsiya	15,6	47,8	166,3	893,6	5502,1	6625,4±397,8
III gradatsiya	15,6	47,8	166,3	927,6	5545,2	6702,6±401,8
Toza zot populyatsiyasi Qiyoslovchi 1	15,8	48,3	168,3	936,1	5717,8	6886,4±198,1
Xorij elita Qiyoslovchi 2	15,8	51,5	181,0	1021,2	5200,0	6469,4±161,1
Liniya 500 tizimi mayda pillali						
I gradatsiya	15,6	47,7	165,3	825,5	4617,4	5671,5±129,4
II gradatsiya	15,6	47,7	167,0	902,1	4876,3	6008,7±254,9
III gradatsiya	15,6	47,7	167,0	919,1	5178,4	6327,8±357,3
Toza zot populyatsiyasi Qiyoslovchi 1	15,8	47,8	166,7	893,6	5394,2	6518,0±471,2
Xorij elita Qiyoslovchi 2	15,8	51,5	181,0	1021,2	5200,0	6469,4±161,1

2-jadvallarda yirik pillali Goʻzal zotining qurtlarni uygʻoqlik davrida isteʼmol qilingan ozuqa miqdori keltirilgan boʻlib, yillar boʻyicha gradasyalarda deyarli katta farq boʻlmadi. Zotlar kesimida oladigan boʻlsak, Goʻzal zoti 1-5 yoshlar davomida 2021-2023-yillarda I gradatsiya 6766,8-6975,3 g, III gradatsiya 6834,1-7893,4 g, Marvarid zotida esa I gradatsiya 6106,5-6831,6 g, III gradatsiya 6132,1-7666,9 g oraligʻida tut bargi berildi. Tajriba zotlar qiyoslovchi xorij zotlariga nisbatan sezilarli darajada koʻproq ozuqa isteʼmol qilgani koʻrinib turibdi.

Oʻrta pillali ingichka ipak tolali Parvoz 1 zoti qurtlarini uygʻoqli davrida isteʼmol qilingan ozuqa miqdori keltirilgan. Odatda ingichka ipak beradigan zotlar kam ozuqa isteʼmol qilishi koʻplab tadqiqotlarda kuzatilgan. Shular jumlasidan Parvoz 1 va Parvoz 2 zotlari gradatsiyalari boʻlisha quyidagi natijalar aniqlandi. Parvoz 1 zotida 2021-yil I gradatsiya boʻyicha 6265,2 g, III gradatsiyada 7493,2 g boʻlib, 2023-yilga kelib ushbu koʻrsatkich I gradatsiyada 5717,5 g, III gradatsiyada 6182,5 g tut bargi berilgani kuzatildi. Jadvallarda keltirilgan maʼlumotlar boʻyicha tajribadagi I gradatsiya qurtlari qiyoslovchi variantdagi Parvoz 1 ning populyatsiyasiga nisbatan 2023-yilga kelib 998,3 g ga, xorij zotiga nisbatan 1074,2 g ga kamroq tut bargi sarflanganni maʼlum boʻldi.

Mayda pillali ingichka ipak tolali seleksion tizimning 1-5 yoshlar davomida qurtlarga berilgan tut bargi miqdori keltirilgan. Liniya 500 tizmada 2021-2023-yillar kesimida I

gradatsiyada 6033,4-5261,2 g, III gradatsiyada 7442,0-5363,6 g Olingan ma'lumotlar bo'yicha tajribadagi I gradatsiyadagi qurtlar qiyoslovchi variantidagi liniya populyatsiyasiga nisbatan 2023-yilga kelib 872,0-1699,9 g, xorij zotiga nisbatan 1530,5-2850,7 g miqdorda tut bargi iqtisod qilingani aniqlandi.

Tut ipak qurtining tajriba zot va tizimlarida ozuqa sarfini qiyoslovchiga nisbatan farqi.

Seleksiya va naslchilik ishlarini to'g'ri tashkil etish hamda ishlab chiqarish uchun kam ozuqa sarflanadigan va sifatli, ingichka ipak beradigan zot va duragaylar yaratish maqsadida qurtlik davri qisqa muddatni tashkil etadigan genotiplarni yakka tanlash bo'yicha tadqiqod ishlari amalga oshirildi. Tajriba zot va tizimlarning rivojlanishi tez bo'lgan individlar gradatsiyalarga ajratib olindi va har bir gradatsiyalarda yoshlar bo'yicha berilgan tut bargi miqdori aniqlandi. Tajribadagi qurtlar uchun nazoratdagi qurtlarga nisbatan qay darajada ozuqa sarflanishi bizga juda qiziqarli bo'lganligi uchun tajriba zot va tizimlarida ozuqa sarfini qiyoslovchiga nisbatan farqi qiyosiy tahlil qilindi.

3-jadval

Tut ipak qurtining yirik, o'rta va mayda pillali zotlarida qurtlarning uyg'oqlik muddati va normativ ozuqa sarfiga nisbatan farqi

Zotlar	Qurtlarning uyg'oqlik muddati, kun	250 dona qurt uchun yoshi bo'yicha haqiqatdan berilgan barg miqdori, g	Qiyoslovchi 250 ta qurt uchun normativ (21 kun)		Qiyoslovchiga nisbatan farq		Iqtisod qilingan ozuqa miqdori, %
			g	%	g	%	
I gradatsiya*							
Go'zal	21,3±0,28	6815,7±88,8	6430,1	100	-385,6	106,0	-6,0
Parvoz 1	20,0±0,18	6017,3±160,4			412,8	93,6	6,4
Liniya 500	19,2±0,74	5671,5±129,4			758,6	88,2	11,8
II gradatsiya**							
Go'zal	22,0±0,39	7132,6±115,7	6430,1	100	-702,5	110,9	-10,9
Parvoz 1	21,1±0,63	6625,4±397,8			-195,3	103,0	-3,0
Liniya 500	20,1±0,72	6008,7±254,9			421,4	93,4	6,6
III gradatsiya***							
Go'zal	22,2±0,69	7328,9±307,8	6430,1	100	-898,8	114,0	-14,0
Parvoz 1	21,2±0,61	6702,6±401,8			-272,5	104,2	-4,2
Liniya 500	20,6±1,06	6327,8±357,3			102,3	98,4	1,6

Go'zal - *Pd=0,999; **Pd=0,999; ***Pd=0,999

Parvoz 1 - *Pd=0,999; **Pd=0,830; ***Pd=0,224

Liniya 500 - *Pd=0,999; **Pd=0,930 ***Pd=0,294

3-jadvalda keltirilgan yirik pillali Go‘zal zotining ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 1-gradatsiyada qurtlarning uyg‘oqlik muddati 2021-2023-yillar davomida 21,3 kunni tashkil qildi va 1-5 yosh mobaynida jami 6815,7 g tut bargi sarflandi. II gradatsiyadagi ko‘rsatkichlarda qurtlarning o‘yg‘oqlik muddati 22,0 kunni, III gradatsiyada esa 22,2 kunni va barg sarfi 7132,6 g; 7328,9 g ni tashkil qilmoqda.

1-rasm. Yirik pillali, o‘rta tolali Go‘zal zotining qiyoslovchi 1 toza zot populyatsiyasi va qiyoslovchi 2 xorij elitasiga nisbatan tejab qolingan barg sarfi.

Tut ipak qurtining lichinkalik davri, 1-5 yosh mobaynida sarflanadigan tut bargi miqdori 250 dona qurt uchun 6430,1 g etib belgilangan. Bizning tajribalarimiz natijasida 1-gradatsiya bo‘yicha chegaralangan me‘yordan -6,0 % ga, 2 va 3 gradatsiyalarda esa -10,0-14,0 % ga ko‘proq miqdorda tut bargi sarflandi.

Shuningdek qiyoslovchi toza zot populyatsiyasiga nisbatan 2,3 % ga tut bargi tejab qolingani hamda xorij elita qiyoslovchi zotiga nisbatan buni aksi -16,0 % ga oshgan. Farqning ishonchligi darajasi chegaralangan ozuqa meyoriga nisbatan *Pd=0,999; **Pd=0,999; ***Pd=0,999 ni toza zot populyatsiyasiga nisbatan 1-gradatsiya bo‘yicha Pd=0,697, 2-gradatsiya bo‘yicha Pd=0,294, 3-gradatsiya bo‘yicha Pd=0,591 ni va xorij zotiga nisbatan Pd=0,970-0,992 ni tashkil etmoqda.

2-rasm. O‘rta pillali, ingichka tolali Parvoz 1 zotining qiyoslovchi 1 toza zot populyatsiyasi va qiyoslovchi 2 xorij elitasiga nisbatan tejab qolingan barg sarfi.

O‘rta pillali ingichka tolali Parvoz 1 zotining natijalari keltirilgan. 1-gradatsiyada qurtlarning uyg‘oqlik muddati 2021-2023-yillarda 20,0 kunni tashkil qildi. 1-5 yosh mobaynida o‘rtacha 6017,3 g tut bargi sarflandi. II gradatsiyadagi ko‘rsatkichlarda qurtlarning o‘yg‘oqlik muddati 2021-2023-yillarda 21,1 kun 6625,4 g va III gradatsiyada esa qurtlarning uyg‘oqlik muddati 2021-2023-yillarda 21,2 kun 6702,6 g ni tashkil etmoqda. Tajribalar natijasida 2021-2023-yillarda o‘rtacha 1-gradatsiya bo‘yicha chegaralangan me‘yordan 6,4 % ga tut bargi tejab qolingani. 2 va 3 gradatsiyalarda esa 3,0-4,2 % gacha miqdorda tut bargi ko‘proq sarflandi.

Qiyoslovchi toza zot populyatsiyasida 1-gradatsiya bo'yicha 12,6 % ga, 2 va 3 gradatsiyalarda esa 2,8-4,0 % ga tut bargi iqtisod qilingan, xorij elita qiyoslovchi zotida 1-gradatsiya bo'yicha 6,8 % ga tut bargi tejab qolingan bo'lsa qolgan gradatsiyalarda esa 2,7-3,9 % gacha tut bargi ko'proq sarflandi. Farqning ishonchlilik darajasi chegaralangan ozuqa me'yoriga nisbatan *Pd=0,984; **Pd=0,485; ***Pd=0,637 ni, toza zot populyatsiyasiga nisbatan 1-gradatsiya bo'yicha Pd=0,995, 2-gradatsiya bo'yicha Pd=0,540, 3-gradatsiya bo'yicha Pd=0,362 ni va xorij zotiga nisbatan Pd=0,362-0,962 ni tashkil etmoqda.

Mayda pillali ingichka tolali Liniya 500 tizmasining natijalari keltirilgan. 1-gradatsiyada qurtlarning uyg'oqlik muddati 2021-2023-yillarda o'rtacha 19,2 kunni tashkil qilmoqda. 1-5-yosh mobaynida jami 5671,5g tut bargi sarflandi. 2 va 3-gradatsiyalardagi ko'rsatkichlarda qurtlarning uyg'oqlik muddati 20,1-20,6 kunni, tut bargi sarfi 6008,7-6327,8g ni tashkil etdi. Tajribalar natijasida 2021-2023-yillarda chegaralangan me'yordan o'rtacha 11,8 % ga kamroq tut bargi sarflanishiga erishildi. Qiyoslovchi toza zot populyatsiyasiga nisbatan 12,5 % ga, xorij elitasiga nisbatan 12,1 % tut bargi tejab qolingan.

3-rasm. Mayda pillali, ingichka tolali Liniya 500 tizimning qiyoslovchi 1 toza zot populyatsiyasi va qiyoslovchi 2 xorij elitasiga nisbatan tejab qolingan barg sarfi.

Farqning ishonchlilik darajasi chegaralangan ozuqa me'yoriga nisbatan *Pd=0,999; **Pd=0,930; ***Pd=0,294 ni, toza zot populyatsiyasiga nisbatan 1-gradatsiya bo'yicha Pd=0,946, 2-gradatsiya bo'yicha Pd=0,750, 3-gradatsiya bo'yicha Pd=0,362 ni va xorij zotiga nisbatan Pd=0,362-0,999 ni tashkil etmoqda.

Xulosa. Tut ipak qurtining o'sib rivojlanish dinamikasiga, ularga beriladigan ozuqa miqdori ta'siri muhimligini hisobga olib, tut bargi sarfi bo'yicha ma'lumotlar olindi. Ushbu ko'rsatkichlarga binoan, yangi Liniya 500 va Parvoz 1 zotlarida qurtlik davrini qisqarishi hisobiga me'yordagi barg sarfiga nisbatan 6,4-11,8-% tut bargi iqtisod qilinishiga erishildi. Shu bilan birga, zot va tizimlarni qiyoslovchi populyatsiyaga nisbatan barg sarfi 12,6-13,0 % ga, va xorij zotiga nisbatan 7,0-12,3 % ga qisqarishi mumkinligi ham amalda isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Насириллаев У.Н. Теория и практика массового отбора у тутового шелкопряда *Bombyx mori* L. // Автореф. докт. с. х. наук. – Ташкент, 1978. –С. 121-130.
2. Nasirillaev B.U. New highly productive hybrids of mulberry silkworm (*Bombyx mori* L.) of industrial purpose with high technological characteristics of cocoon. International Journal of Applied Research. India, 2017; 3(2): P. 72-75

3. Чернецова Н. Повышение жизнеспособности гибридного потомства при скрещивании родителей из разных условий воспитания. //Пути повышения продуктивности тутового шелкопряда. – Ташкент, 1966. –С 26-31.
4. Богаутдинов Н.Г., Бутенко Г.В., Лаврентьев С.Д., Лавров Н.В., Суханов А.А., Хафизов Н.Р., Хаханов А.И., Янов В.Я. Учебная книга шелковода. – Москва, 1981. –С 175-179.
5. Ахмедов Н., Муродов С. Ипак курти экологияси ва бокиш агротехникаси. – Тошкент, 2004. 90-95-б.
6. Alipanah M, Abedian Z, Nasiri A, Sarjamei F. Nutritional effects of three mulberry varieties on silkworms in torbat heydarieh. // Journal of Entomology. – India, 2020. P. 1-8. <https://doi.org/10.1155/2020/6483427>
7. Gunchaeva R., Panayotov M., Tzenov P., Vasileva Y., Grekov D. Heterosis manifestations and depression by survival and larval duration of *Bombyx mori* L. heard reared with artificial diet. //8th Black, Caspian Seas and Central Asia Silk Association (BACSA) INTERNATIONAL CONFERENCE «Climate and chemicals – the new sericulture challenges» «CLISERI» 2017. Sheki, Azerbaijan. April 2nd – 7th 2017. P. 33.
8. Мирзаходжаев А., Мирзаходжаев А. Комплекс технических средств для механизации технологии приготовления гибридной грены. Агро Илм. – Ташкент, 2016, №4. –С. 33-34.
9. Мирзаходжаев А., Мирзаходжаев Б.А., Умаров Ш.Р. Ипак куртини чойшаб остида бокиш сўкчагининг конструкцияси ва синов натижалари. //“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги”. – Тошкент, 2019, -№2, -С. 37-38.
10. Мирзаходжаев А., Мирзаходжаев Б. А., Умаров Ш.Р., Б.Т.Соипов. Устройство для выкормки гусениц тутового шелкопряда. //Патент - Р.Уз. № IAP 06607 // О.Б. Ташкент, 2021. - №11
11. Содиков Д.С. Ипак куртини юкори намликда бокиш интенсив усулини ишлаб чиқиш ва сунъий дасталарнинг самарадорлигини асослаш. //Дисс. – Тошкент, 2021. 6-11-б.
12. Rahmathulla V.K. Management of Climatic Factors for Successful Silkworm (*Bombyx mori* L.) Crop and Higher Silk Production. – India, 2012. Hindawi Publishing Corporation Psyche. P. 1-12. <https://doi:10.1155/2012/121234>
13. Umarov Sh.R., Nasirillaev B.U., Rajabov N.O., Jumanezov M.Sh., Khujamatov S.Kh., Batirova A.N. Embryonic and post-embryonic viability of second generation of silkworm breeds and lines obtained under unfavorable stressful conditions. //International Journal of scientific and technology research. V.9, Issue:03, March 2020. P.863-866
14. Gurjar T.S., Siddhpara M.R., Surani P.M. Biology of mulberry silkworm, *Bombyx mori* L. on mulberry, *Morus alba* L. // Journal of Entomology and Zoology Studies. – India, 2018; 6(4): P. 276-280
15. Khudayberideva U., Navruzov S., Nasirillaev B., Bekkamov CH., Abdukayumova N., Fozilova KH. Dependence of silkworm productivity indicators on life expectancy of butterflies. E3S Web of Conferences 258, 040449. UESF-2021. P. 1-8 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804049>
16. Худжаматов С.Х., Насириллаев Б.У., Болтаев.М.Ў. Тут ипак куртининг ҳаёт циклини қисқартириш ва пилла маҳсулдорлигини оширишнинг истиқболлари. // Чорвачилик ва наслчилик иши. – Тошкент, 2021. -№4. 46-48-б.
17. Худжаматов С. Х., & Насириллаев Б. У. (2022). Тут ипак куртининг линия 500 ва линия 501 селекцион тизимларида куртларнинг ҳаётчанлиги. Инновацион технологиялар, 3(3 (47)), 99-104.

18. K.Sashindran Nari, Miao Yun-Gen, S.Niral Kumar. Differential response of silkworm *Bombyx mori* L. to phytoecdysteroid depending on the time of administration. *J. Appl. Sci. Environ. Mgt.* 2005. Vol. 9(3) p. 81-86
19. Xudjamatov S. (2024). Tut ipak qurtining lichinkalik davri va pushtdorligi o'rtasidagi bog 'liqlik. *Innovatsion texnologiyalar* , 53 (01).
20. Khudjamatov S., Tuychiyev J., & Oserbaeva S. (2025). Correlation between the larval period of silkworm *Bombyx mori* L. and egg production. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 194, p. 01052). EDP Sciences.
21. Насириллаев Б., Худжаматов С., Абдикодиров М., & Файзуллаева Х. (2022). Тут ипак курти зотларининг личинкалик даври давомийлиги. *Agro Inform*, (3), 33-36.
22. Nasirillayev B.U., To'xtamurodova M.M., Xudjamatov S.X. (2025). Tut ipak qurtining rivojlanishida lichinkalik davri qisqa bo 'lgan zotlarni yaratish isdqbollari. *Research and Education*, 4(1), 33-41.
23. Зинкина С.С., Максимова А.К. Установление выхода коконов и шелка с весовых единиц кормового листа. // Пути повышения продуктивности тутового шелкопряда. – Ташкент, 1966. – С. 81-98.
24. Mirzahodjaev A. Ipak qurtlariga tut bargini berish bo'yicha tavsiyalar. Tashkent, 2001. 6 bet